

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR TUTOR E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA(EaD)

Gicele Santos da Silva – UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(gicele.santos@ufrgs.br)

E-mail para contato: professoragicelesantos@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.11723758

RESUMO

O Estudo apresenta como tema central a importância do Professor Tutor associado a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), no desenvolvimento da Modalidade de Ensino à Distância (EaD). A metodologia adotada consiste em uma pesquisa exploratória e descritiva através de um levantamento bibliográfico com ênfase na temática, além de responder à questão objeto do estudo: Com o crescimento da modalidade de ensino remoto, qual a importância do Profissional Professor Tutor, associado a utilização e prática das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), no processo de aprendizagem na modalidade de Ensino à Distância - EaD? O estudo tem por objetivo geral detalhar a importância do Profissional Professor Tutor, associado a utilização e prática das Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) na Modalidade EaD. E como objetivos específicos: Analisar o papel e o perfil do Professor Tutor no ensino EaD; Verificar as suas competências tecnológicas, sociais e profissionais; Compreender as TICs, Modalidade de Ensino à Distância (EaD). Como resultado, uma visão atual do Ensino à Distância, além de uma abordagem do cenário educacional em que velhos paradigmas estão sendo questionados e reinterpretados.

Palavras-chave: Professor Tutor. Modalidade de Ensino à Distância (EaD). Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

1. INTRODUÇÃO

O estudo apresentado se justifica pela importância que a Educação à Distância (EaD) assumiu, não só no Brasil, mas em muitos países, e o papel essencial desempenhado pelo Professor Tutor no processo de ensino e aprendizagem.

O Professor Tutor estimula e promove o aprendiz/aluno para uma autonomia acadêmica, para uma autoaprendizagem, oferecendo subsídios concretos para um amadurecimento profissional.

A Educação à Distância (EaD) é uma modalidade de ensino em expansão com relevância social, proporcionando as pessoas - o que se achava impossível de acontecer - à volta para a sala de aula e de adquirir maior conhecimento. Ao ser integrado a um grupo de privilegiados, interagindo com Professores, Professores Tutores, Instituições de Ensino e utilizando o que há de melhor em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A Modalidade de Ensino à Distância (EaD), vem se destacando, a cada dia, principalmente após o período Pandêmico da COVID-19,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

como uma influência entre os interessados em garantir um espaço ou retorno ao mercado de trabalho, capacitando e mantendo a qualidade nas atividades profissionais.

Nesta modalidade de ensino o Aluno é quem define a ideia, ou melhor, a modalidade de aprendizagem de melhor adequação a sua rotina diária, o melhor horário para desenvolver seus estudos, bem como o local onde se dará esta aprendizagem, de acordo com o seu ritmo, disponibilidade e estilo de estudo, proporcionando um terreno fértil, para o desenvolvendo das suas competências e para o seu aprimoramento.

O Professor Tutor é um mediador, facilitador, apoiador e motivador, que interage com os alunos permitindo a criação de uma ligação afetiva, solidária e estável entre os Alunos, com os Professores e com as Instituições de Ensino, assegurando condições plenas de aprendizagem e do desenvolvimento educativo. O Professor Tutor necessita de uma consciência empática, para desenvolver uma Pedagogia Afetiva, despertando a confiança e a parceria junto aos seus alunos, com o objetivo de uma transformação.

Na concepção de Freire (2004, p.10), a existência humana resulta da condição de ser relacional: “[...] a possibilidade humana de existir - forma acrescida de ser – mais do que viver, faz o homem um ser eminentemente relacional”, que pode se projetar, discernir, conhecer e transcender.

O objetivo geral do estudo consiste em um detalhamento da importância do Professor Tutor associado à Tecnologia da informação e Comunicação (TIC) no processo de aprendizagem na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Como objetivos específicos: Analisar o papel e o perfil do Professor Tutor na Modalidade de Ensino à Distância (EaD); Verificar as competências tecnológicas, sociais e profissionais do Professor Tutor; Compreender as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), no processo de aprendizagem na Modalidade de Ensino EaD. Com os objetivos definidos darão condições de responder à questão objeto do estudo: Com o crescimento da modalidade de ensino remoto, qual a importância do Profissional Professor Tutor, associado a utilização e prática das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), no processo de aprendizagem na modalidade de Ensino à Distância - EaD?

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A Modalidade de Ensino à Distância (EaD) vem se destacando, a cada dia, principalmente durante e após o período Pandêmico da COVID-19, como uma influência entre os interessados em garantir um espaço, ou retorno ao mercado de trabalho, buscando uma capacitação para manter a qualidade de vida e das atividades profissionais.

2. METODOLOGIA

O estudo desenvolvido apresenta-se como um estado da arte sobre o “Profissional Professor Tutor na Modalidade de Ensino à Distância (EaD) e a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)”. Para o desenvolvimento do problema de pesquisa, utilizou-se um processo metodológico contemplando a realização de uma pesquisa exploratória e descritiva, partindo do preconizado pela revisão bibliográfica, objetivando o nivelamento dos conhecimentos. Com esse nivelamento, é possível a extração de uma visão crítica, dos aspectos norteadores, com o intuito de promover um maior conhecimento na área de estudo, através de bibliografias de autores que dão ênfase à questão e nas suas contribuições. As buscas bibliográficas foram realizadas no período entre novembro de 2023 e janeiro de 2024.

A natureza quanto à abordagem da pesquisa fora destacada pelo levantamento bibliográfico em livros e artigos de autores voltados para a temática abordada, além de publicações em periódicos e diretórios acadêmicos, como a *Scielo* - Biblioteca Eletrônica Científica Online, e pelo *Google Scholar* - Plataforma de Pesquisa Online.

A questão que orientou a busca pelos materiais de pesquisa foi: Com o crescimento da modalidade de ensino remoto, qual a importância do Professor Tutor e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), no processo de Ensino à Distância (EaD)? Os descritores utilizados foram: Professor Tutor. Modalidade de Ensino à Distância (EaD). Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Foram escolhidos de forma a representar plenamente a temática abordada e desenvolvida no estudo. Os textos em que o enfoque não se alinhava ao contexto da pesquisa foram desconsiderados.

As pesquisas descritivas para Triviños (1987, p. 109) são: “O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

específica, buscando antecedentes, um maior conhecimento para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental”. Concluindo a leitura dos materiais pesquisados, e relacionando-os com o objetivo de pesquisa, realizou-se a explanação do assunto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As bases legais da Educação à Distância, no Brasil, foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996 (Brasil, 1996), pelo Decreto N.º 2494, de 10 de fevereiro de 1998, publicado no Diário Oficial da União (D.O.U), de 11/02/98 (Brasil, 1998), Decreto N.º 2561, de 27 de abril de 1998, publicado no D.O.U., de 28/04/98 (Brasil, 1998) e pela Portaria Ministerial N.º 301, de 07 de abril de 1998, publicada no D.O.U. de 09/04/98 (Brasil, 1998).

A Educação à Distância (EaD) é uma modalidade de ensino em expansão com relevância social, proporcionando as pessoas - o que se achava impossível de acontecer - à volta para a sala de aula e da possibilidade de aprimorar os conhecimentos. Neste processo o aluno/aprendiz passa para uma nova etapa de vida: A vida acadêmica. Aquela que proporciona um acesso a novos conhecimentos e experiências, antes impossível, integrado e interagindo com o Grupo de Acadêmicos, com os Professores, Professores Tutores e Instituições de Ensino, além de ter a oportunidade de utilizar o que há de melhor em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Amparada nessa conceituação, a Educação à Distância delineou um papel colaborativo e contemporâneo fundamental para a Educação, proporcionando diversos avanços por possibilitar a superação dos limites de espaço e tempo inerentes às formas tradicionais da Educação Presencial, graças, sobretudo, à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), atualmente disponíveis e impulsionadas pela Internet. Foi responsável, também por instigar e massificar uma característica edificante na EaD: A Autoaprendizagem.

Na Modalidade EaD, o aluno/aprendiz é quem define a ideia, ou melhor, a forma de aprendizagem que mais se adapta a sua rotina diária, o melhor horário para desenvolver os estudos, bem como o local onde acontecerá está aprendizagem, de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

acordo com o seu ritmo, disponibilidade e estilo de estudo, proporcionando um terreno fértil, para o desenvolvendo das suas competências e para o seu aprimoramento.

A Educação à Distância (EaD), dispõe da oportunidade de estudar em casa, para aquelas pessoas que precisam conciliar os estudos e o trabalho, porém, por razão de parte ser paga e também a inclusão digital ainda não ter alcançado as comunidades mais carentes, apresentam suas desvantagens. O avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) proporcionou a construção da instituição de ensino público e pago, e com o autoaprendizado obteve-se a formação de muitos brasileiros. Complementando, com Kant (1999) quando afirma: "O homem só pode tornar-se homem pela educação".

A utilização das mídias na Educação à Distância, colocando o aluno apenas diante de informações, não é suficiente para despertar a motivação pela aprendizagem. Segundo Branco e Oliveira (2007):

[...] os avanços tecnológicos têm influenciado no desenvolvimento da EAD, que [...] que possibilita, em tese, a elaboração de cursos, o uso de recursos de multimídia, de hipertextos, o acesso a grandes volumes de informações, uma maior rapidez na troca dessas informações, uma maior interatividade entre os envolvidos por meio do correio eletrônico e de 30 chats, por exemplo, visando ao avanço qualitativo no processo de interação e de ensino aprendizagem (Branco; Oliveira, 2007, p.5).

Mas, toda esta estrutura necessita de um Profissional essencial e especial: O Professor Tutor. Trata-se de um educador à distância. Aquele que coordena a seleção de conteúdos, que discute as estratégias de aprendizagem, que promove a criação de movimentos acadêmicos, que problematiza o conhecimento, que estabelece o diálogo com o aluno, que media problemas de aprendizagem, sugere, instiga e acolhe. Aquele que necessita de um olhar diferenciado, um olhar afetivo e empático para com os alunos EaD.

Sob o ponto de vista de Machado e Machado (2004), que deixam bem claro o papel do Professor Tutor, que é manter a ordem nos estudos e melhorar o desenvolvimento dos alunos, por meio da clareza na explicação das regras da Instituição, o funcionamento dos recursos tecnológicos e principalmente, a localização desses recursos dispostos no Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA).

O Professor Tutor é um mediador, facilitador, apoiador e motivador, que interage com os alunos permitindo a criação de uma ligação afetiva e estável junto aos alunos, com os Professores Titulares e com as Instituições de Ensino,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

assegurando condições plenas de aprendizagem e do desenvolvimento educativo. O Professor Tutor necessita de uma consciência empática, para desenvolver uma Pedagogia Afetiva, despertando a confiança e a parceria junto aos seus alunos/aprendizes, com o objetivo de uma transformação. Conforme Freire (2004, p.10), a existência humana resulta da condição de ser relacional: “[...] a possibilidade humana de existir - forma acrescida de ser – mais do que viver, faz o homem um ser eminentemente relacional”, que pode se projetar, discernir, conhecer, transcender. Trazer de forma explícita, o seu objeto de estudo, justificativa, problemática, objetivos, estado da arte atualizado, contextualizado com texto coeso e coerente.

Na concepção de Almeida e Moram (2005), que definem:

Num sistema de educação à distância, o tutor desempenha um papel muito importante. Aliado a outros recursos tecnológicos, ele faz parte do sistema de apoio a aprendizagem, ele é um facilitador da aprendizagem, um elemento chave no acompanhamento do desenvolvimento [...], nas atividades individuais e coletivas do curso. Sua principal tarefa é orientar e motivar acompanhando suas atividades no curso, sempre orientando quanto ao desenvolvimento de estratégias de estudo autônomo. É também um elo entre os cursistas e as instituições integrantes. A atuação qualificada do trabalho educativo. O tutor representa a presença constante de um facilitador do processo de aprendizagem. [...] é, sobretudo pela mediação do tutor que se dá uma interlocução, capaz de desfazer uma possível ideia de impessoalidade, ou de um curso fechado e “pronto” autoritário (Almeida; Moram, 2005, p.173).

Autores como Freire (1996), Emerenciano, Souza e Freitas (2001), Almeida e Moram (2005) e Alonso (1999), dentre outros, defendem que o trabalho da Tutoria, apesar de apresentar suas especificidades, guarda em si à essência da ação educativa desenvolvida pelo Professor Tutor, é alguém essencial, que no estabelecimento de suas mediações entre o/a estudante e as informações, fornece as direções, indica caminhos e possibilita a construção do conhecimento. Os autores inclusive têm preferência pela denominação do Tutor, em Professor Tutor.

Como expõem, Emerenciano, Souza e Freitas (2001, p.7), que descrevem a atuação e importância do Professor Tutor na modalidade de Educação à Distância (EaD): “Muitas vezes o termo é utilizado de forma natural sem uma ressignificação. O movimento de ressignificação deve superar a ideia do Tutor como aquele que ampara, protege, defende, dirige ou que tutela alguém [...] trabalhar como tutor significa ser professor e educador”. Profissionais que apresentam características que são

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

essenciais, para este Profissional, possa desempenhar o seu papel de interação, orientação, mediação e adequação, assumindo a visão de um Professor Tutor.

Na concepção de Moran (2011), que destaca, que o Professor Tutor com acesso a tecnologias temáticas pode se tornar um Orientador/Gestor setorial do processo de aprendizagem, integrando de forma equilibrada a orientação intelectual, emocional e a gerencial. Conforme explicitado por Moran (2011), as funções que o Professor pode assumir se multiplicam com a educação mediada pela tecnologia, e entre essas está o importante papel do Professor Tutor – à distância, presencial, ou mediador, de acordo com algumas nomenclaturas que são encontradas na literatura.

Para a aplicação da afetividade na prática docente, Freire (1996) nos presenteia, com o seu registro:

É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a prática educativa vivida com afetividade e alegria, prescindida da formação científica séria e da clareza política dos educadores ou educadoras. A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje (Freire, 1996, p. 73).

Na Pedagogia, Paulo Freire (1996) defende a tese de que “Educar é um ato de amor”. O Autor afirma a importância das relações afetivas na ação dos educadores. A afetividade pode estimular o processo de aprendizagem, favorecendo a relação do aluno com as disciplinas curriculares e com o próprio Professor.

O Autor, afetivamente complementa:

É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a prática educativa vivida com afetividade e alegria, prescindida da formação científica séria e da clareza política dos educadores ou educadoras. A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje (Freire, 1996, p. 73).

Nessa concepção educar é mais do que apenas transmitir informações, é cooperar para que o discente tome consciência de si, dos outros e da sociedade em que se convive. Assim, conhecer o próximo, respeitar suas diferenças, aceitar suas imperfeições e perfeição.

Para Almeida (2012), as Instituições Educacionais têm permitido um espaço de conhecimento ao buscar a ligação do afeto junto ao intelectual para, coincidentemente, junto às atividades educacionais, proporcionar o desempenho de ambos. Desse modo, no âmbito educacional, o convívio entre Professores e Alunos enriquecem o aprendizado e o desempenho.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Conforme afirma Almeida (2000), em referência ao desenvolvimento da aprendizagem, na modalidade de Ensino a Distância (EaD):

É preciso criar um ambiente que favoreça a aprendizagem significativa ao aluno. A gestão da participação dos alunos se dá por meio do registro das produções, interações com os demais participantes e o tutor. Há o apoio e orientação dos tutores aos alunos e o constante incentivo e avaliação dos trabalhos realizados (Almeida, 2000, p.79).

O ambiente de aprendizagem deve ter um caráter que valorize a autonomia do aluno e a colaboração, como prega a Metodologia de Aprendizagem Ativa, entre outras. Além disso, o ambiente colabora positivamente para sua motivação, além de promover experiências, interações e a ajudar na construção de conhecimento.

Já em relação às TICs – Tecnologia da Informação e Comunicação, Alonso (1999) registra:

[...] estas estratégias – que combinam técnicas de ensino a distância, uso diversificado de tecnologias de informação e comunicação (materiais impressos e audiovisuais; tutoria via fax, telefone e rede telemática) e sistema de acompanhamento (tutoria) individual e coletivo, presencial e a distância [...] com índices de evasão muito baixos. Para tal sucesso concorreram também, muito provavelmente, políticas de valorização e formação de professores por parte das autoridades estaduais e municipais, que asseguraram condições satisfatórias de auto-estudo individual e coletivo nas escolas (local de trabalho), viabilizando a participação efetiva das professoras no curso, estimulando a motivação sem a qual não há aprendizagem (Alonso, 1999).

Em síntese, o resultado do levantamento realizado evidencia, que a modalidade de Ensino à Distância (EaD) favorece a materialização e proporciona a possibilidade de uma democratização na educação, e que a figura do Professor Tutor é única e essencial no processo de aprendizagem, junto aos alunos desta modalidade de ensino. Profissional dotado de afetividade e empatia, focado no desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade, impulsionando os seus alunos e fazendo a diferença para a sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estudo proporcionou a compreensão de que houve uma grande transformação no cenário educativo, onde Alunos e Professores constroem novos procedimentos e relações na busca da aprendizagem. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e o trabalho proativo do Profissional Professor Tutor são fatores

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

cruciais no desenvolvimento da aprendizagem pelo sistema de ensino EaD. As novas ferramentas de comunicação oportunizam, para milhares de cidadãos, a frequentar um Curso Superior. A tecnologia trouxe a flexibilidade de horário, a redução de custos e colaborou para que as Instituições de Ensino, em todo país, investissem mais na Modalidade de Ensino à Distância, o EaD.

O Professor Tutor é a peça fundamental no elo entre Professor e Aluno. É ele que facilita, orienta e motiva o aluno a dar continuidade aos seus estudos e aprimoramento, além disso, estimula o aluno para novas ideias, opiniões e, principalmente, a buscar o seu próprio conhecimento, de forma adequada, ao seu ritmo de aprendizagem e disponibilidade.

Em sua atuação, o Professor Tutor presta o serviço de suporte ao aluno que optou pela Modalidade de Ensino à Distância, para desenvolver o seu conhecimento, os seus estudos e buscar os seus objetivos. O Professor Tutor busca proximidade com o aluno, se interessando pelo seu aprendizado, buscando demonstrar um caminho para que o aluno/aprendiz possa construir o seu saber de forma autônoma. Uma Pedagogia Afetiva, um atendimento solidário e empático e desta forma participa ativamente e positivamente na vida acadêmica do seu aluno.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini; MORAN, José Manoel. (Org.) **Integração das Tecnologias na Educação: Salto para o Futuro**. Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação, Seed, 2005.

ALONSO, Kátia Morosov. **Novas Tecnologias e Formação de Professores: Um Intento de Compreensão**. PPR, Reunião anual da ANPED, Caxambu, 1999.

BRANCO, Juliana Cordeiro Soares e OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales. **Educação à Distância para Professores em Serviço. Perspectivas em Políticas Públicas**, Belo Horizonte: | Vol. II | Nº 4 | P. 95-119 | jul/dez 2009 - A voz das cursistas. CEFET-MG GT-16. 2007. Disponível em:

<file:///C:/Users/2023/Downloads/lucianasouza,+Journal+manager,+artigo5ppp4.pdf>

Acesso em: 12/01/2024.

BRASIL. Ministério da Educação. (1996). **LDBE - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf

Acesso em: 08/11/2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

_____. Ministério da Educação. **Decreto Nº. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998.** Regulamenta o Art. 80 da Lei n.9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília. Secretaria de Educação à Distância, 1998a. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf>

Acesso em: 08/11/2023.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância. **Portaria N.º 301, de 7 de abril de 1998.** Normatiza os procedimentos de credenciamento de instituições para a oferta de cursos de graduação e educação profissional tecnológica à distância. Publicada no Diário Oficial da União, em 9 de abril de 1998. Brasília. Secretaria de Educação à Distância, 1998a. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/port301.pdf>

Acesso em: 10/12/2024.

EMERENCIANO, Maria do Socorro J.; SOUZA, Carlos Alberto Lopes de; FREITAS, Lêda Gonçalves de. **Ser Presença como Educador, Professor e Tutor.** Revista Digital da CVA – RIC SEU. Colabora, Curitiba, v.1, 257 n.1, p. 4-11, agosto de 2001. Disponível em:

<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2497.pdf>

Acesso em: 10/01/2024.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários a Prática Educativa.** São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1996.

_____. **Pedagogia da Tolerância.** São Paulo: UNESP, 2004.

KANT, Emmanuel. **Sobre a Pedagogia.** Tradução de Francisco C. Fontenella. 2ª. Ed. Piracicaba: Editora UNIMEP, 1999.

MACHADO, Liliana Dias; MACHADO, Elian de Castro. **O Papel da Tutoria em Ambientes de EAD.** Ceará: ABED – Congresso, 2004.

MORAN, José Manuel. **Contribuições para uma Pedagogia da Educação Online.** In M. Silva, (Org.), Educação on-line – teorias, práticas, legislação, formação corporativa. São Paulo: Loyola Jesuítas, 2011

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais.** São Paulo: Atlas, 1987.